

**ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ РАЙОНАХ ГОРОД ТАШКЕНТА****¹Эшдавлатов Б.М., ²Хасанова М.И., ³Расулова Н.Ф.**^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360417>

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы влияния экологического состояния на физическое развитие и состояние здоровья детей проживающих в различных районах. В результате исследований установлены факторы внешней среды воздействующие на здоровье детей, которые следует отнести к управляемым. Полученные данные указывают на прямую зависимость частоты заболеваний органов дыхания с загрязнением атмосферного воздуха. Управляемым фактором в профилактике заболеваний в опытном районе может служить загрязненность атмосферного воздуха, что диктует необходимость разработки комплексных мероприятий направленных на улучшение экологической обстановки.

Ключевые слова: физическое развитие, охрана здоровья детей, факторы внешней среды, управляемые факторы, заболеваний органов дыхания, загрязнение, атмосферный воздух, профилактика заболеваний, здоровье населения, среда обитания, экология.

Актуальность. Основным элементом деятельности санитарно-эпидемиологической службы является изучение состояния здоровья различных групп населения, в связи с факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности с целью разработки и внедрения оздоровительных мероприятий, а также местных и региональных программ охраны здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды обитания и условий их жизнедеятельности.

Целью работы явилось изучение физического развития и состояние здоровья детей в различных по экологическому состоянию районах г. Ташкента.

Результаты исследования. Одними из наиболее чувствительных к воздействию факторов окружающей среды и условиям жизнедеятельности групп населения являются дети и подростки, поэтому их различные возрастно-половые группы становятся объектами изучения, наблюдения и анализа состояния здоровья во взаимосвязи со средой обитания. около 93% (1,8 миллиарда) детей в возрасте до 15 лет постоянно дышат загрязненным воздухом, подвергая свое здоровье и развитие серьезной опасности.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году произошло 600 тысяч случаев смерти детей от острых инфекций нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом. По данным доклада, воздействие загрязненного воздуха может привести у беременных женщин к преждевременным родам или рождению детей с низкой массой тела. Загрязнение воздуха может также сказываться на неврологическом развитии и когнитивной способности и запускать механизм развития астмы и рака в детстве. Дети, испытывавшие воздействие высоких уровней загрязнения воздуха, могут подвергаться повышенному риску развития позднее в жизни таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания. Новорожденные и дети раннего возраста также более чувствительны к загрязнению воздуха внутри помещений, регулярно использующих загрязняющие виды топлива и технологии для приготовления пищи, обогрева и освещения. «Загрязненный воздух задерживает развитие мозга наших

детей, воздействуя на их здоровье гораздо более многочисленными путями, чем мы предполагаем», — заявила Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и экологическим и социальным детерминантам здоровья. **Основные выводы доклада:** загрязненный воздух оказывает воздействие на неврологическое развитие, приводя к более низким результатам когнитивного теста и отрицательно воздействуя на умственное развитие и развитие моторики; Загрязненный воздух оказывает вредное воздействие на функцию легких детей, даже при низких уровнях воздействия; В глобальных масштабах 93% детей в возрасте до 15 лет подвергаются воздействию мелких твердых частиц (PM_{2.5}) в атмосферном воздухе, содержание которых превышает допустимые ВОЗ уровни. В это число входят 630 миллионов детей в возрасте до 5 лет и 1,8 миллиарда детей в возрасте до 15 лет; В странах с низким и средним уровнем дохода 98% всех детей в возрасте до 5 лет подвергаются воздействию PM_{2.5}, превышающему допустимые уровни. Для сравнения — в странах с высоким уровнем дохода такому воздействию подвергается 52% детей в возрасте до 5 лет; Более 40% мирового населения, включающего 1 миллиард детей в возрасте до 15 лет, подвергается воздействию высоких уровней загрязнения воздуха внутри помещений, в основном, в результате приготовления пищи с использованием загрязняющих воздух технологий и видов топлива; Загрязнение воздуха внутри помещений в результате приготовления пищи и загрязнение атмосферного воздуха, вместе взятые, приводят более чем к 50% острых инфекций нижних дыхательных путей у детей в возрасте до 5 лет в странах с низким и средним уровнем дохода; Загрязнение воздуха является одной из основных угроз для здоровья детей — им обусловлен каждый 10-й случай смерти детей в возрасте до 5 лет.

На первой Глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью ожидается **принятие обязательств стран мира** по устранению этой серьезной угрозы для здоровья. По мнению ВОЗ, эти действия должны включать: **действия сектора здравоохранения по информированию, просвещению, обеспечению ресурсов** для специалистов здравоохранения и взаимодействию в разработке межсекторальной политики. **Проведение политики по уменьшению загрязнения воздуха:** все страны должны прилагать усилия для обеспечения качества воздуха, рекомендуемого в руководящих принципах ВОЗ, в целях укрепления здоровья и безопасности детей (уменьшение зависимости от ископаемых видов топлива, инвестирование в повышение энергоэффективности и стимулирование использования возобновляемых источников энергии, улучшенная утилизация отходов, переход на чистые технологии и виды топлива для приготовления пищи, обогрева и освещения жилищ). **Меры по минимизации воздействия загрязненного воздуха на детей:** школы и детские площадки должны находиться вдали от крупных источников загрязнения воздуха, таких как дороги с интенсивным движением, заводы и электростанции.

Отклонения в состоянии здоровья диагностируются, главным образом при обязательных медицинских осмотрах в дошкольном возрасте перед поступлением в школу и в период обучения. В материалах ВОЗ подчеркивается, что первоочередная задача медицинских осмотров - достижение максимальной их эффективности за счет улучшения первичного выявления заболеваний с параллельным уменьшением объема обследований здоровых. Между тем при традиционной структуре организации осмотров выявляемость отклонений в состоянии здоровья дошкольников и школьников недостаточна.

Значительное повышение эффективности массовых медицинских осмотров, улучшение первичного выявления различных отклонений в физическом развитии и здоровье детей достигается внедрением в практику детского здравоохранения массовых диагностических тестов «просева» или скрининг тестов. В большинстве развитых стран осуществлен переход от «рутинных» ежегодных осмотров к углубленным на основе скрининг программ, приуроченным к «ключевым» возрастным периодам.

Одним из ведущих критериев состояния здоровья детей является физическое развитие, уровень которого позволяет оценить степень готовности осуществлять деятельность в конкретных условиях. Они могут быть использованы при оценке состояния здоровья детей и подростков в современных социально-экономических условиях. Проблема изучения неблагоприятного воздействия факторов внешней среды на здоровье детского населения одна из актуальных проблем практического здравоохранения особенно для региона с высоким уровнем загрязнения биосферы. Ташкент входит в число городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, усугубляется этот фактор климатическими условиями и спецификой градостроительства, когда вследствие расширения городских границ промышленные предприятия оказались в зонах жилых застроек. В системе медицинского контроля за состоянием здоровья детей важным звеном является динамическое наблюдение за их физическим развитием, особенно в организованных коллективах.

Физическое развитие детей и подростков отражает закономерность роста и развития, процесс созревания организма, а также его морфофункциональное состояние в каждом возрастном периоде. Темпы физического развития зависят от биологических факторов (наследственность, изменчивость), комплекса социально-экономических, климато-геофизических, гигиенических и других условий.

В связи с вышеизложенным нами проводилось изучение состояния здоровья и физического развития дошкольников двух районов г. Ташкента. Дети опытного района проживали и посещали детские учреждения в районе тесно примыкающим к (АО «Ташкентский механический завод», Ташкентский вагоноремонтный завод, "O'ZTAMIRYO'LMASHTA'MIR" unitarkor xonası, АО «Геобуртехника»), контрольного с соблюдением величины санитарно-защитной зоны.

По данным НИИСГ и профзаболеваний и стационарных постов наблюдения Узгидромета за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в опытном районе отмечено практически постоянно и во много раз превышение уровней ПДК двуокиси азота, окиси углерода. В контрольном районе загрязнение атмосферы носило эпизодический характер и в количественном отношении не было столь выраженным.

Жилищно-бытовые условия детей, а также типовая планировка детских учреждений не имели значительных различий, что позволило сопоставить уровни общей заболеваемости и физического развития детей двух районов.

При оценке физического развития выявлено, что в экспериментальном районе уменьшается число детей со средним физическим развитием среди детей 3-4 летних девочек русских на 3,2% и 4,7% 5-ти летних мальчиков узбеков на 7,5%. В остальных возрастных группах физическое развитие не имело значительных отклонений. При анализе заболеваемости выявлено, что многочисленную группу составляют эпизодически болевшие дети. Суммарная заболеваемость во всех возрастных группах отмечалась в опытном

районе. В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, кожно-венерические, инфекционные поражения органов пищеварения, причём значительная часть хронических заболеваний встречаются в старших группах (5,6,7 лет). Распределение детей по группам здоровья показало, что число детей в группах риска в экспериментальном комбинате на 15-20% выше чем в контрольной группе. Обращает на себя внимание тот факт, что в опытной группе увеличивается число детей 3 группы здоровья, по сравнению с контрольным районом. Одни заболевания или функциональные отклонения проходят, другие же возникают в связи с возрастными особенностями реактивности организма на воздействие окружающей среды.

Заключение Таким образом управляемым фактором в профилактике заболеваний в опытном районе может служить загрязненность атмосферного воздуха что диктует необходимость разработки комплексных мероприятий направленных на улучшение экологической обстановки. В плане охраны здоровья детей имеет большое значение какие из воздействующих факторов внешней среды следует отнести к управляемым. Полученные нами данные указывают на прямую зависимость частоты заболеваний органов дыхания с загрязнением атмосферного воздуха.

REFERENCES

1. Котлер Ф., Келле К.Л. Маркетинг и менеджмент. Экспресс-курс: Питер; СПб.; 2010 г.
2. Global Health 101. Richard Skolnik, USA, 2015 y.
3. Маматкулов Б. // Жамоат саломатлиги ва соғлиқни сақлашни бошқариш, “ILM ZIYO” Тошкент, 2013 й.
4. Т.И.Искандаров, Б.Маматкулов Санитария-статистик ва ижтимоий-гигиеник тадқиқот услублари. Тошкент, 1994. - 200 бет.
5. Eshdavlato v B. M. //Studying the Hygienic Requirements for the Dietary Recipe Useful for the Elderly Population. may JCLMM 1/11 (2023) |2197–2200.
6. Eshdavlato v B.M. “Bolalarda sog'lom va to'g'ri turmush tarzi” , «Sog'lom turmush tarzi» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023 yil 17 fevral 40-41 betlar
7. Эшдавлатов Б.М., Файзиева М.Ф. Республиканская научно-практическая конференция «Современные проблемы охраны окружающей среды и общественного здоровья» 15 апреля 2023 г. С 194-197